

Celdas solares de película delgada: la revolución de la energía solar

Ana Rosa García-Angelmo,^{1*} Alfredo Montaña-López,² Omar Ramírez-Reynoso³

Introducción

La tecnología fotovoltaica (FV) se ha consolidado como una solución fundamental para **mitigar los problemas asociados al cambio climático** y satisfacer la creciente demanda de energía. Desde mediados del siglo XX, la conversión de energía solar en electricidad ha avanzado notablemente, volviéndose competitiva en costos. Las celdas solares se clasifican generalmente en tres generaciones:

- **Primera Generación:** Se basa principalmente en obleas de **silicio cristalino (c-Si)**, que domina el mercado global (aproximadamente 90 a 95%). Estas requieren una capa absorbente gruesa (cientos de micrómetros) debido a la baja absorción óptica del material.
- **Segunda Generación:** Se basa en **películas delgadas** de semiconductores policristalinos (**p-Si**), lo que permite el uso de capas muy finas (**micrómetros, μm , una unidad de longitud equivalente a la millonésima parte de un metro o 10^{-6} m**). Los principales exponentes son el **Teluro de Cadmio (CdTe)**, **Selenuro de Cobre, Indio y Galio (CIGS)**.
- **Tercera Generación:** Comprende **tecnologías emergentes que buscan superar las limitaciones de toxicidad y escasez de los materiales** de las generaciones anteriores, incluyendo las **perovskitas** (que han alcanzado más del 20% de eficiencia) y las **Kesteritas** (compuestos complejos, como $\text{Cu}_2\text{ZnSnS}_4$, CZTS).

Sin embargo, la limitación en la versatilidad de los paneles rígidos y pesados de silicio ha impulsado la búsqueda de alternativas. Es aquí donde entran las **celdas solares de película delgada** (también llamadas de segunda generación). Estas utilizan semiconductores policristalinos con propiedades idóneas para nuevas aplicaciones, como la integración en edificios (*Building-Integrated Photovoltaics, BIPV*) o en dispositivos electrónicos de bajo consumo (Chen y colaboradores, 2024).

El **objetivo principal de esta tecnología es reducir el costo de los módulos y del proceso de fabricación**, al requerir menos material para su fabricación.

Más allá del silicio: La segunda generación solar

Las celdas solares de película delgada han surgido como serios contendientes del silicio debido a su alto **coeficiente de absorción de luz (α)** (**parámetro que mide la eficiencia con la que un material absorbe la luz solar**), y se debe a que los materiales de película delgada, como el CdTe y el CIGS, poseen una brecha de energía directa. La **brecha de energía** (también conocida como banda prohibida o E_g) **es la diferencia de energía mínima que un fotón debe tener para ser absorbido**. Por su parte, un **fotón** es la mínima partícula de luz, lo que significa que es la **cantidad más pequeña de energía que puede intercambiarse**; no tiene masa y viaja a la velocidad de la luz. En una frase: es una magnitud indivisible de luz que transporta energía sin masa a la velocidad de la luz. Esto significa, que la luz solar se absorbe de forma extremadamente eficiente en una capa delgada, generando electricidad, a diferencia del silicio cristalino. Por lo tanto, se requiere una capa mucho más delgada del material absorbente en comparación con las celdas solares convencionales.

La tecnología de película delgada incluye celdas solares tanto orgánicas como inorgánicas. Algunas de las tecnologías con mayor éxito comercial incluyen el Teluro de Cadmio (CdTe), el Selenuro de Cobre, Indio y Galio (CIGS), y el silicio amorfo (a-Si) (Singh & Chauré, 2022). A diferencia del silicio cristalino, cuya eficiencia actual es de 27.8%, casi ha alcanzado su límite teórico de eficiencia de 29%, las películas delgadas, especialmente aquellas basadas en CIGS y CdTe, han demostrado eficiencias comparables. La eficiencia récord en laboratorio para las celdas solares basadas en CIGS es del 23.35% y para las celdas de CdTe es del 23.1% (Green y colaboradores, 2025). El CdTe representa alrededor del 5% del mercado mundial, y junto con el CIGS, ha alcanzado eficiencias comparables a las del silicio cristalino en escala de laboratorio.

Ventajas de las películas delgadas

La fabricación de películas delgadas ofrece beneficios significativos que son atractivos para la industria y el público general (Le Donne y colaboradores, 2019):

- **Reducción de costos y materiales:** Las celdas de película delgada utilizan menos material en su fabricación. Además, el período de amortización energética de una celda de película delgada es menor (menos de un año) que el de una celda basada en oblea de silicio (2 a 3 años).
- **Flexibilidad y versatilidad:** La tecnología de película delgada permite la fabricación de celdas flexibles. Debido a su espesor extremadamente reducido, estas celdas pueden enrollarse y adaptarse a casi cualquier forma cuando se fabrican sobre sustratos flexibles. Por ejemplo, se han desarrollado módulos CIGS flexibles con más del 20% de eficiencia en sustratos de poliamida.
- **Propiedades ajustables:** Las propiedades ópticas y eléctricas de las películas delgadas se pueden controlar y sintonizar durante el depósito, lo cual no es posible con las celdas de silicio basadas en obleas. Esto permite el uso de la celda en un amplio rango del espectro solar.
- **Área a gran escala:** Las celdas de película delgada pueden fabricarse en áreas extensas, lo que ayuda a reducir el costo.

Funcionamiento básico

Una **celda solar** o celda fotovoltaica (Figura 1), es esencialmente un dispositivo de **unión p-n**. Una unión p-n es el corazón de una celda solar, **un dispositivo formado por el contacto de un semiconductor positivo (p), conocido como absorbedor y uno negativo (n), conocido como ventana**, lo que crea un campo eléctrico interno. Para que funcione, se requieren tres procesos fundamentales (Mavlonov y colaboradores, 2020):

- **Generación de carga:** Los **fotones** de la luz solar (paquetes de energía de la luz) son absorbidos por el material semiconductor, generando portadores de carga (pares electrón-hueco).
- **Separación de carga:** Los portadores generados se separan en la unión p-n.
- **Colección de carga:** Los portadores de carga separados se acumulan en los terminales (electrodos).

Figura 1. Celda solar fotovoltaica (García-Angelmo, 2016).

La **capa clave es la capa absorbidora (p)**, que debe absorber eficientemente los fotones. Los materiales de película delgada se eligen porque poseen un alto coeficiente de absorción (α). Este valor es a menudo $\alpha > 10^5 \text{ cm}^{-1}$ en la región visible para algunos materiales. Esta alta absorción significa que solo se necesita una capa de pocos micrómetros de grosor (típicamente entre 1 y 4 μm) para absorber la luz incidente.

Materiales emergentes

Aunque el CdTe y el CIGS son las tecnologías de película delgada más exitosas en el mercado, la investigación continúa explorando materiales abundantes en la Tierra y no tóxicos para reducir la dependencia de elementos escasos o peligrosos, en la figura 2 se presenta la **densidad de corriente** máxima generada de acuerdo con sus propiedades ópticas del CIGS, CdTe, SnS y Sb₂S₃.

- **CIGS (Selenuro de Cobre, Indio y Galio (CuIn_xGa_{1-x}Se₂)):** Es una celda de alta eficiencia (récord de 23.35% a nivel de laboratorio). Sin embargo, contiene indio (In) y galio (Ga), cuyos recursos naturales son limitados, lo que dificulta su expansión industrial (Singh & Chaure, 2022).
- **CdTe (Teluro de Cadmio):** Es la tecnología de película delgada más exitosa comercialmente en los últimos diez años. Posee una brecha de energía directa casi ideal, con valores de 1.4 a 1.5 eV, y un alto coeficiente de absorción (10^4 a 10^5 cm^{-1}). La celda récord ha alcanzado una **densidad de corriente de cortocircuito (J_{sc})** de 31.69 mA/cm². La densidad de corriente de cortocircuito (J_{sc}) **es el valor que establece el límite superior de la corriente que la celda solar puede generar por unidad de área bajo la luz solar**. Su principal desventaja es que contiene telurio (Te), que es extremadamente raro, y cadmio (Cd), que es un elemento tóxico (Singh & Chaure, 2022).

- **Calcogenuros Emergentes (SnS, Sb₂S₃):** Estos materiales están hechos de componentes abundantes en la corteza terrestre y son considerados no tóxicos (González-Flores y colaboradores, 2019; Mavlonov y colaboradores, 2020).
- **Sulfuro de Estaño (SnS):** Se ha investigado intensamente. Puede presentar **estructuras cristalinas cúbicas** (SnS-cúbico) y **ortorrómbicas** (SnS-ortorrómbico). Las **estructuras cristalinas** se refieren a la **disposición geométrica ordenada de los átomos**, siendo la ortorrómbica la fase más común, figura 3. El SnS-ortorrómbico posee una brecha de energía directa (E_g) de 1.296 eV y un alto coeficiente de absorción (10^4 a 10^5 cm⁻¹). En la Figura 2 se presenta el cálculo teórico de densidad de corriente óptica de 43.6 mA/cm² para la estructura ortorrómbica, y 19.6 mA/cm² para la estructura cúbica.
- **Trisulfuro de Antimonio (Sb₂S₃):** Ha surgido como un material absorbente fotovoltaico atractivo. Posee una brecha de energía óptica que varía entre 1.6 a 1.8 eV. **Su estructura cristalina es ortorrómbica.** Las películas delgadas de Sb₂S₃ exhiben un **alto coeficiente de absorción** ($\alpha > 10^5$ cm⁻¹). En la Figura 2 se presenta el cálculo teórico de densidad de corriente óptica de 19.6 mA/cm² para el trisulfuro de antimonio.

Figura 2. Densidad de corriente óptica máxima de películas delgadas.

Figura 3. Estructuras cristalinas, a) ortorrómbica y b) cúbica (Abutbul y colaboradores, 2016).

Conclusiones

Las celdas solares de película delgada representan un avance crucial en la producción de energía renovable. Ofrecen múltiples ventajas sobre las celdas de silicio, como la **flexibilidad**, el **bajo consumo de materiales** y la posibilidad de fabricación en grandes áreas. Si bien las tecnologías de segunda generación como CIGS y CdTe han alcanzado eficiencias comparables a las del silicio (CIGS con 23.4% y CdTe con 23.1%), su escalabilidad masiva se ve comprometida. Esto se debe principalmente a la **toxicidad del cadmio** (Cd) y la escasez de elementos como el indio (In), el galio (Ga) y el telurio (Te).

La investigación actual se centra intensamente en el desarrollo de materiales absorbentes basados en calcogenuros con **elementos abundantes en la Tierra y de baja toxicidad**. Materiales como el Sulfuro de Estaño (SnS) y el Trisulfuro de Antimonio (Sb₂S₃) son prometedores para superar las limitaciones de escasez y toxicidad asociadas al CIGS y CdTe. Estos materiales emergentes poseen brechas de energía adecuadas ($E_g \approx 1.296$ eV para SnS-ortorrómbico y $E_g \approx 1.6-1.8$ eV para Sb₂S₃) y coeficientes de absorción ($\alpha > 10^4$ cm⁻¹), lo que los posiciona como el **foco de la futura revolución solar**.

Palabras clave: películas delgadas; energías renovables; energía fotovoltaica; compuestos de calcogenuros.

Lecturas recomendadas

- Abutbul, R. E., Garcia-Angelmo, A. R., Burshtein, Z., Nair, M. T. S., Nair, P. K., Golan, Y. (2016). [Crystal structure of a large cubic tin monosulfide polymorph: an unraveled puzzle](#), *CrystEngComm*, 2016, 18, 5188-5194.
- Chen, J., Li, G., Xu, Z., Xu, C., Naveed, F., Liu, B., Zhang, Y., Zhou, R., Chen, C., Wang, M., Xu, J., & Li, L. (2024). [Recent Advances and Prospects of Solution-Processed Efficient Sb₂S₃ Solar Cells](#). *Advanced Functional Materials*, 34(18), 2313676.
- Garcia-Angelmo, A. R. (2016). Celdas solares de heterouniones de películas delgadas de sulfuros de estaño, [Tesis de doctorado, Universidad Nacional Autónoma de México], Tesiunam.
- González-Flores, V. E., Mohan, R. N., Ballinas-Morales, R., Nair, M. T. S., & Nair, P. K. (2019). [Thin film solar cells of chemically deposited SnS of cubic and orthorhombic structures](#). *Thin Solid Films*, 672, 62-65.
- Green, M. A., Dunlop, E. D., Yoshita, M., Kopidakis, N., Bothe, K., Siefer, G., Hao, X., & Jiang, J. Y. (2025). [Solar Cell Efficiency Tables \(Version 66\)](#). *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, 33(7), 795-810.
- Le Donne, A., Trifiletti, V., & Binetti, S. (2019). [New Earth-Abundant Thin Film Solar Cells Based on Chalcogenides](#). *Frontiers in Chemistry*, 7, 297, 1-13.
- Mavlonov, A., Razykov, T., Raziq, F., Gan, J., Chantana, J., Kawano, Y., Nishimura, T., Wei, H., Zakutayev, A., Minemoto, T., Zu, X., Li, S., & Qiao, L. (2020). [A review of Sb₂Se₃ photovoltaic absorber materials and thin-film solar cells](#). *Solar Energy*, 201, 227-246.
- Singh, U. P., & Chaure, N. B. (Eds.). (2022). [Recent Advances in Thin Film Photovoltaics](#). Springer Nature Singapore.
- ² **Alfredo Montaña López:** Sus intereses incluyen la ingeniería energética y la energía solar. Ha dirigido tesis sobre diseño de sistemas fotovoltaicos y ha contribuido a trabajos sobre estimación de costos de generación de energía eléctrica usando energías limpias, como la eólica. Docente Investigador de Tiempo Completo Centro Regional de Educación Superior Campus Cruz Grande de la UAGro. Contacto: alfml69@gmail.com
- ³ **Omar Ramírez Reynoso:** Investigador Nacional Nivel 1. Forma parte del Cuerpo Académico 242, enfocado en Ciencia, tecnología e innovación agroalimentaria con energía sustentable. Ha participado en proyectos deshidratadores solares y evaluación de la radiación solar para el aprovechamiento del mango. Profesor-investigador titular A en el Centro Regional de Educación Superior Campus Cruz Grande de la UAGro. Contacto: omarr@hotmail.com

Agradecimientos

Agradecimiento por el apoyo institucional brindado por la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), a través del Centro Regional de Educación Superior Campus Cruz Grande, y el soporte financiero y programático de la **Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)**, incluyendo el respaldo a dos miembros del **SNII**. Adicionalmente, reconocen el apoyo fundamental de las redes académicas, como el **Cuerpo Académico 242** de la UAGro y la **RIIBINS**, y la provisión de infraestructura científica clave para su trabajo en tecnología fotovoltaica de película delgada por parte del programa **CONACYT-LIFYCS** y el **Instituto de Energías Renovables (IER)** de la UNAM.

Acerca de los autores

^{1*} **Ana Rosa García Angelmo:** Doctora en Ingeniería (UNAM, 2016) y Candidata a Investigadora Nacional (periodo 2026-2029). Especialista en el desarrollo de materiales para celdas solares de película delgada y aplicaciones fotovoltaicas/térmicas en sistemas agropecuarios. Profesora Investigadora Titular A en el Centro Regional de Educación Superior Campus Cruz Grande de la UAGro. Contacto: arga@uagro.mx

Recibido: 31 de octubre de 2025

Aceptado: 17 de noviembre de 2025

Publicado: 07 de diciembre de 2025

